

**PROKURATURA ORGANLARI XODIMLARINING HAYOTI VA
SOG‘LIG‘IGA YETKAZILGAN ZARARLARNI QOPLASHNING
HUQUQIY ASOSLARI VA ULARNI RIVOJLANISH BOSQICHLARI**

Ochilov Shaxzod Boronovich

**Huquqni muhofaza qilish akademiyasi magistratura bosqichi,
prokurorlik faoliyati talim yo‘nalishi talabasi**

Annotatsiya: Ushbu maqolada prokuratura organlari xodimlarining hayoti va sog‘lig‘iga yetkazilgan zararlarni qoplashning huquqiy asoslari va ularni rivojlanish bosqichlari haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Prokuratura organlari, xodimlarning hayoti va sog‘lig‘i himoyasi, sug‘urtaning roli va zaruriyati, qonuniy manfaatlar, jismoniy va ruhiy tashvishlar.

Kirish

Hayotimizda shunchalik ko‘plab voqea-hodisalar yuz beradiki, bular orasida inson hayoti va sog‘lig‘i hech bir holatda zarar yetkazilmasligi mumkinligidan kafolatlanmagan.¹ Ilm-fan va texnologiyalar taraqqiy etgan sari yer yuzida yirik sanoat majmualari va korxonalar soni ham oshib bormoqda, bu esa mehnat munosabatlari sohasida ham xodimlarning hayoti va sog‘lig‘i himoyasini kuchaytirishni talab etmoqda. Mamlakatimizda islohotlarning rivojlanishi va amaliyotda vujudga kelayotgan muammoli vaziyatlar mazkur sohani tadqiq etishni, shu bilan birga masalaning to‘g‘ri yechim topish uchun qonunchilik normalarini zamon talablariga mos tarzda takomillashtirish choralari ko‘rish zaruratini ham yuzaga keltirmoqda.² Prokuratura organlari xodimlarining hayoti va sog‘lig‘iga yetkazilgan zararlarni qoplashda sug‘urtaning roli va zaruriyati mavzuning dolzarbligini o‘rganish dissertatsiya ishining dolzarbligini belgilab beradi.

¹ <https://cyberleninka.ru/article/n/fuqaroning-hayoti-va-sog-ligiga-yetkazilgan-zarar-o-rnini-qoplash-tartibi-va-usullari-qonunchiliknitakomillashtirish-muammolari>

² https://www.oriens.uz/media/journals/ORIENS_Volume_2_ISSUE_4_2_compressed.pdf

Prokuratura organlari xodimlarining mehnati fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash bilan bevosita bog'liq bo'lib, prokurorning jamiyat va davlat manfaatlarini himoya qilishdagi ishtiroki tartibini belgilashda eng muhim o'rinni egallaydi.³ Prokuratura organlarining faoliyati jinoyatchilikka va boshqa qoidabuzarliklarga qarshi kurashishga qaratildi. Bir tomondan, prokuratura xodimlarining kasbiy burchlari o'z sog'lig'i - jismoniy va ruhiy tashvishlar manbayi hisoblanadi. Prokuratura organlari xodimlariga yuklatilgan vazifalarning mohiyati, xizmat ko'rsatishning o'ziga xos xususiyatlari, ish joyidagi sharoitlar, kasbiy xavflilik darajasi ularning jismoniy va ruhiy salomatligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Qadim zamonlardan beri Rossiyaning normativ-huquqiy hujjatlarida jismoniy shaxslar - huquqiy munosabatlar ishtirokchilari va davlat va jamoat muassasalari xodimlarining huquqlarini sud orqali himoya qilish bo'yicha standartlar mavjud⁴. Amalda prokuratura xodimlari xizmat vazifalarini bajarish vaqtida olingan jarohatlarda turli sug'urta turlariga ega: davlat tomonidan taqdim etiladigan, byudjet mablag'lari hisobidan sotib olingan sug'urta; prokuror yoki uning guruhidagi xodimlarning iltimosiga binoan prokuratura organlarining moddiy-texnik ta'minoti hisobidan tuzilgan qo'shimcha ixtiyoriy tibbiy sug'urta shartnomalari. Ushbu tadqiqotning maqsadi prokuratura organlari xodimlarining hayoti va sog'lig'iga yetkazilgan zarardan tijorat sug'urtasining maqsadga muvofiqligini aniqlash va uning mumkin bo'lgan qonuniyligini va xorijiy amaliyotda joriy etilishini o'rganishdan iborat. Umumiy va idoralararo sug'urtaning eng muhim yo'nalishlaridan biri bu xodim o'z xizmat vazifalarini bajarish paytida jarohatlangan taqdirda sug'urta hisoblanadi. Umumiy va idoralararo qonunchilikda xodimlarning hayoti va sog'lig'i uchun mablag'lar sug'urta hodisasi sodir bo'lgan taqdirda ularga etkazilgan zararni qoplash uchun to'planishi belgilab qo'yilgan. Prokurorlar orasida prokurorlarni ajratish masalasini aniq tushunish prokuratura to'g'risidagi qonunni, shuningdek boshqa qonunosti

³ <http://elibrary.ru/item.asp?id=21796556>

⁴ <http://fan-5.ru/na5/strahovanie.php#1>

hujjatlarini, shu jumladan mehnat (xizmat)ni amalga oshirish tartibini prokuratura organlari va tashkilotlaridagi faoliyatni tartibga soluvchi idoraviy hujjatlarni ijro etishda muhim ahamiyatga egadir. Ma'lumki, prokurorlarning kasbiy faoliyati boshqa turdagi davlat xizmati tomonidan tan olinadi. Ikkinchisining doktrinal tushunchasi shundan iboratki, bu faoliyat davlatning huquqiy tizimining faoliyatini ta'minlashga, huquq-tartibotni saqlashga, har xil turdagi huquqbuzarliklarning oldini olish va ularga chek qo'yishga qaratilgan.⁵

Prokuratura organlari xodimlari, O'zbekiston Respublikasining boshqa fuqarolari singari, o'zlarining ish faoliyati davomida ularning hayoti va sog'lig'iga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan xavfli va zararli omillarga duch kelishi mumkinligi sababli davlat tomonidan ushbu soha vakillari majburiy sug'urta qilinadi. Sug'urta – mol-mulk, sog'liq yoki hayot, biznes, va qiymatga ega bo'lgan boshqa yo'nalishdagi xatarlarning moliyaviy himoyasidir. Sug'urta majburiy yoki ixtiyoriy bo'ladi. Fuqarolik kodeksiining 922-moddasiga asosan qonunda quyidagilarni sug'urta qilish majburiyati belgilab qo'yilishi mumkin:

qonunda ko'rsatilgan boshqa shaxslarning hayoti, sog'lig'i yoki mol-mulki ularning hayoti, sog'lig'i yoki mol-mulkiga zarar yetkazilishi ehtimolini nazarda tutib;

boshqa shaxslarning hayoti, sog'lig'i yoki mol-mulkiga zarar yetkazilishi yoxud boshqa shaxslar bilan tuzilgan shartnomalarning buzilishi oqibatida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan o'zining fuqaroviy javobgarligi xavfi.

Sug'urta qildiruvchi bo'lish majburiyati qonun bilan unda ko'rsatilgan shaxslar zimmasiga yuklanadi.⁶

Shu o'rinda V. Sh. Shayxatdinovning fikricha, boshqa turdagi davlat xizmatining asosiy belgisi federal davlat xizmati xodimlarining huquqni muhofaza qilish faoliyati bilan bog'liq davlat organida o'tishidir. "Prokuratura to'g'risida"⁷gi

⁵ Гулягин А.Ю. Правоохранительная деятельность: основные правовые характеристики // Административное право и процесс. 2011. № 6. С. 7–9. [electron source] <http://elibrary.ru/item.asp?id=37597744>

⁶ <https://lex.uz/docs/-180552>

⁷ <https://lex.uz/docs/-180552>

qonunga asosan ushbu organ xodimlari bilan rasmiy shartnoma emas, balki mehnat shartnomasi tuziladi. Ba'zi mualliflar bunda ba'zi qarama-qarshiliklarni ko'rishadi va prokuratura organlari xodimlarining mehnatini tartibga solish masalalari bahsli va qo'shimcha tadqiqotlarni talab qiladi,⁸ deb hisoblaydilar.⁹ Ushbu pozitsiyani qo'llab-quvvatlagan holda, biz, o'z navbatida, belgilangan normalarni huquqni qo'llash amaliyotida prokurorlarning xizmati mehnat munosabatlarini huquqiy tartibga solishning dualizmidan bevosita kelib chiqadigan bit qator masalalar yuzaga kelishini qayd etamiz

Ushbu moddaning birinchi qismida qonunda ko'rsatilgan boshqa shaxslarning hayoti, sog'lig'i yoki mol-mulki ularning hayoti, sog'lig'i yoki mol-mulkiga zarar yetkazilishi ehtimolini nazarda tutib, ya'ni 29.08.2001-yildagi "Prokuratura to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish haqidagi 257-II-sonli qonuni 51-moddasiga asosan¹⁰ prokuratura organlari davlat tomonidan majburiy ravishda sug'urta qilinadi. Qonunda majburiy sug'urtaning boshqa turlari ham belgilanishi mumkin. Bunday hollarda qonun yetkazilgan zararni qoplash imkoniyatini nazarda tutadi. Prokuratura organlari xodimlarining hayoti va sog'lig'iga yetkazilgan zararlarni qoplashning huquqiy asoslari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 29.08.2001 yildagi "Prokuratura to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Qonuniga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish haqidagi 257-II-sonli, O'zbekiston Respublikasining 10.09.2008-yildagi "Ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalar va kasb kasalliklaridan majburiy davlat ijtimoiy sug'urtasi to'g'risida" O'RQ-174-sonli qonuni¹¹, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi II qismi¹² va O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodekslarida¹³ ko'rsatilgan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 143-

⁸ http://www.lex.uz/Pages/GetAct.aspx?lact_id=105533

⁹ Шайхатдинов В. Ш. К вопросу о государственной службе иных видов // Бизнес. Менеджмент и Право. 2016. № 3. С. 55–57.

¹⁰ <https://lex.uz/docs/-106197#-106695>

¹¹ <https://lex.uz/docs/-1390913>

¹² <https://lex.uz/docs/-180552>

¹³ <https://lex.uz/ru/docs/-6257288>

moddasiga¹⁴ asosan O‘zbekiston Respublikasi hududida qonunlarning aniq va bir xilda bajarilishi ustidan nazoratni O‘zbekiston Respublikasining Bosh prokurori va unga bo‘ysunuvchi prokurorlar amalga oshiradi.¹⁵ Demak, prokuratura organlari mamlakatda qonunlarning amal qilishi ustidan nazorat olib boradigan organ hisoblanadi. Shuningdek, 29.08.2001 yildagi “Prokuratura to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga o‘zgartishlar va qo‘shimchalar kiritish haqidagi 257-II-sonli qonunining 51-moddasiga asosan Prokuratura organlari xodimlarining hayoti va sog‘lig‘i davlat himoyasida bo‘ladi hamda respublika budjeti mablag‘lari hisobidan davlat tomonidan majburiy tartibda sug‘urtalanadi.

Davlat sug‘urta organlari quyidagi hollarda sug‘urta summalarini to‘laydilar:

➤ prokuratura organlari xodimi ishlayotgan davrida yoki prokuratura organlaridan bo‘shatilganidan keyin halok bo‘lsa (vafot etsa), agar bu hol u o‘z xizmat vazifalarini bajarishi munosabati bilan olgan tan jarohatlari yoki sog‘lig‘ining boshqacha shikastlanishi oqibatida ro‘y bergan bo‘lsa, uning merosxo‘rlariga — O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi 330-moddasining ikkinchi qismida nazarda tutilgan miqdorda; prokuratura organlari xodimi o‘z xizmat vazifalarini bajarishi munosabati bilan kelgusida kasbiga doir faoliyat bilan shug‘ullanish imkoniyatini istisno etadigan darajada mayib bo‘lib qolganida yoki uning sog‘lig‘iga boshqacha shikast yetkazilganida — uning oylik ish haqi yigirma besh karrasi miqdorida;

➤ prokuratura organlari xodimiga u o‘z xizmat vazifalarini bajarishi munosabati bilan kasbiga doir faoliyat bilan shug‘ullanish imkoniyatini istisno etmaydigan va mehnat qobiliyatini doimiy yo‘qotishga olib kelmaydigan tan jarohatlari yoki uning sog‘lig‘iga boshqacha shikast yetkazilganida — uning oylik ish haqi besh karrasi miqdorida.¹⁶

¹⁴ <https://lex.uz/docs/-6445145>

¹⁵ <https://elibrary.namdu.uz/67%D0%A5%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%88%D1%83%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D1%80/Prokuror%20nazorati.Madaliyev.O.M..pdf>

¹⁶ <https://lex.uz/docs/-106197#-106695>

Hozirgi kunda esa Majburiy sug'urta hamda davlat majburiy sug'urtasi bo'yicha normativ-huquqiy hujjat yo'q. Shuning uchun alohida Davlat majburiy sug'urtasi bo'yicha kimlar davlat tomonidan majburiy sug'urta qilinishi aniq reyestr ko'rsatilishini, hamda ularga to'lanadigan sug'urta puli va boshqa imtiyozlar berilishi bo'yicha qonun loyihasini taklif etaman. Prokuratura organlari xodimlarining hayoti va sog'lig'iga yetkazilgan zararning o'rnini qoplashning majburiy davlat sug'urtasi ushbu toifadagi xodimlarning ijtimoiy himoyasi va huquqiy ta'minlanishini ta'minlashning muhim shakli hisoblanadi. Demak, prokuratura organi xodimining o'z xizmat vazifalarini bajarishi natijasida sog'lig'iga zarar yetkazish yoki vafot etish holatlari yuzaga kelsa, jabrlanuvchi yoki uning oila a'zolari yetkazilgan zararning o'rnini qoplashga haqli.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. ¹ <https://cyberleninka.ru/article/n/fuqaroning-hayoti-va-sog-ligiga-yetkazilgan-zarar-o-rnini-qoplash-tartibi-va-usullari-qonunchiliknitakomillashtirish-muammolari>
2. ¹ https://www.oriens.uz/media/journals/ORIENS_Volume_2_ISSUE_4_2_compressed.pdf
3. ¹ <http://elibrary.ru/item.asp?id=21796556>
4. ¹ <http://fan-5.ru/na5/strahovanie.php#1>
5. ¹ Гулягин А.Ю. Правоохранительная деятельность: основные правовые характеристики // Административное право и процесс. 2011. № 6. С. 7–9. [electron source] <http://elibrary.ru/item.asp?id=37597744>
6. ¹ <https://lex.uz/docs/-180552>
7. ¹ <https://lex.uz/docs/-180552>
8. ¹ http://www.lex.uz/Pages/GetAct.aspx?lact_id=105533

